

I Sistemi agroforestali in Europa

Andrea Pisanelli*
Alfredo Ecosse*
Anna Perali*
**Giuseppe Scarascia
Mugnozza***
Francesco Cannata*
Giuseppe Olimpieri*
Pierluigi Paris

*Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale
andrea.pisanelli@ibaf.cnr.it
piero.paris@ibaf.cnr.it

I sistemi agroforestali hanno subito un declino in tutt'Europa, a seguito della meccanizzazione dell'agricoltura. La Politica Agricola Comunitaria ancora non ne tutela la ripresa.

I sistemi agroforestali sono definiti come "la deliberata consociazione tra specie legnose perenni e colture agrarie, con l'eventuale presenza di componente animale, nella stessa unità di uso del suolo" (Nair, 1993).

I Sistemi Agroforestali

Sebbene l'attenzione da parte del mondo della ricerca verso tali tipologie di uso del suolo sia relativamente recente (l'agrosilvicoltura è considerata a tutti gli effetti una disciplina scientifica a partire dalla fine degli anni '70), tradizionalmente i sistemi agroforestali rappresentano un'importante componente degli ecosistemi rurali, soprattutto in quelle aree che non sono state interessate o lo sono state solo parzialmente, dall'intensificazione dell'agricoltura che ha portato ad una drastica

semplificazione degli ambienti agricoli (Paris *et al.*, 2001). Le ragioni del declino dell'agrosilvicoltura tradizionale in ambito agricolo sono legate a molteplici cause. Fra queste, il fatto che la presenza di alberi ostacola le operazioni colturali meccanizzate; la maggiore disponibilità di fertilizzanti chimici, impiegati in sostituzione del contributo alla fertilità che potrebbe essere dato dagli alberi (azotofissazione, frasca da foraggio, estrazione nutrienti dagli strati profondi del suolo); la minor disponibilità di manodopera in agricoltura che impone scelte colturali con minor dispendio di lavoro; la possibilità di acquisire prodotti legnosi e non legnosi, tradizionalmente forniti dalle componenti arboree, dall'esterno anziché produrli direttamente in azienda. A partire dagli anni '90, i sistemi agroforestali stanno

ricevendo un crescente interesse da parte della ricerca, grazie alle loro potenzialità per quel che riguarda la protezione ambientale e la conservazione delle risorse, l'incremento della biodiversità e il miglioramento del paesaggio in ambito agricolo, la diversificazione e l'integrazione delle produzioni agricole. In tale ottica diversi studi sono stati condotti, sia a livello nazionale che internazionale, allo scopo di inventariare e classificare i sistemi tradizionali ancora esistenti e valutare le possibili applicazioni di sistemi innovativi in grado di far fronte alle maggiori problematiche ambientali e socio-economiche che affliggono le zone rurali (Bertolotto *et al.*, 1995; Gordon e Newman, 1997; Dupraz e Newman, 1997; Pisanelli *et al.*, 1998; Cullotta *et al.*, 1998).

La situazione in Europa

Nell'ambito del progetto internazionale "Silvoarable Agroforestry For Europe" (Safe), sono stati individuati i sistemi tradizionali maggiormente rappresentativi a livello europeo (Eichhorn *et al.*, 2006), evidenziando una diversa consistenza e tipologia di sistemi passan-

Esempio di sistema silvopastorale tradizionale nella Maremma toscana. (foto P. Paris)

do da Nord a Sud in ragione della variabilità delle condizioni ambientali. Nei paesi del Nord Europa, la limitata disponibilità di radiazione luminosa impone forme di consociazione poco diversificate in termini di composizione specifica e a bassa densità arborea o di limitata durata nel tempo; viceversa, nei paesi mediterranei, le favorevoli condizioni climatiche permettono l'esistenza di una notevole varietà di sistemi e combinazioni tra specie arboree e colture agrarie. In questo caso, le disponibilità idriche sono il principale fattore limitante, e la gestione dei sistemi agroforestali deve tener conto delle competizioni che si instaurano tra le componenti. I sistemi agroforestali tradizionali attualmente presenti in Europa possono essere classificati sulla base della principale funzionalità produttiva della componente arborea, considerando l'oli-

vo, le specie fruttifere, diverse specie per la produzione di legname e le specie quercine.

Olivo consociato

L'olivo è un elemento caratteristico del paesaggio mediterraneo dove frequentemente si trova consociato con diverse colture agrarie (cerealicole e foraggere). In Italia, tale sistema è particolarmente diffuso in Umbria e Lazio, dove la superficie coperta è di circa 20.000 ha (stima su base dati ISTAT, 1990). Molto frequente anche in Grecia (superficie stimata circa 650.000 ha) e Spagna (superficie circa 15.000 ha). Di minor importanza la presenza in Francia dove i sistemi agroforestali con olivo sono stimati in 3.000 ha. La disposizione delle piante è tipicamente in filare anche se non mancano esempi in cui l'olivo è disposto in ordine sparso nel campo. La funzione

principale è ovviamente la produzione del frutto, tuttavia dal legno si ottiene buona legna da ardere e, in taluni casi, legname di qualità.

Specie fruttifere

Sistemi agroforestali finalizzati alla produzione di frutto sono tradizionalmente tipici di alcune regioni europee ed acquisiscono diversi nomi a seconda della regione in cui sono presenti. Così, nel nord-est della Francia, sono tipici i *pré-vergers* caratterizzati dalla coltivazione di piante da frutto (melo, pero, noce e ciliegio) a bassa densità (40-80 piante/ha) e consociate con varie colture agricole per un periodo di 5-15 anni. Si stima che i *pré-vergers* si siano ridotti del 68% a partire dal 1950 a causa della specializzazione dei frutteti (Schirru, 2005). Similmente, in alcune parti dell'Europa centrale, è tra-

Esempio di sistema silvoarabile tradizionale in Piemonte (foto P. Paris), con consociazione di pioppo e mais

ditionale il sistema denominato *Streuobst* in cui melo, pero, susino e ciliegio sono consociati con colture agrarie o abbinati al pascolo. La densità degli alberi varia da 20 a 200 piante/ha. Si stima che tale sistema si sia ridotto in superficie di oltre il 50% a partire dal secondo dopoguerra (Figura 1). Anche nei paesi mediterranei, gli alberi da frutto hanno trovato tradizionale presenza in sistemi agroforestali, quali il mandorlo in Sicilia, il noce in Campania (Figura 2), la vite consociata

Numero di alberi da frutto nel sistema agroforestale Streuobst in Baden Wurttemberg, Germania. Da Herzog and Otteman, 2001

Superficie e produzione di frutti per il noce in coltura promiscua in Italia. La superficie del noce in coltura pura è talmente esigua da essere appena percepibile nel grafico. Dati Istat

Esempio di sistema lineare tradizionale in Umbria (foto P. Paris)

all'olivo in Italia centrale e a noce o pesco nel sud della Francia [p1] , il pero, il noce e il gelso in Grecia.

Specie per la produzione di legname

Tradizionalmente le specie arboree per la produzione di legname maggiormente impiegate in sistemi agroforestali sono il pioppo e il noce. Esempi di consociazioni di tali specie si ritrovano sia nei paesi mediterranei (Italia, Francia e Grecia), sia in quelli del nord Europa (Regno Unito). Attualmente, l'incremento della domanda di legname pregiato ha portato ad un crescente interesse verso tipologie di sistema che abbinano latifoglie pregiate, quali noce e ciliegio, e colture agrarie (cereali o farragere), ed anche al pascolo (Fotografia 1). Moderni sistemi presuppongono l'adozione di adeguate spazature interfila (almeno 10 m) per facilitare le operazioni colturali della coltura

agraria (Fotografia 2).

Specie quercine

La presenza delle querce è un elemento tipico del paesaggio rurale dei paesi del Mediterraneo. In Italia, ad esempio, frequentemente si rinvengono maestosi esemplari a costituire seminativi arborati. Tuttavia, l'esempio più rappresentativo è dato dal *dehesas*, tipico della Spagna e Portogallo in cui occupa circa 3 milioni di ha. In questo caso la componente arborea è rappresentata dal leccio o dalla sughera a bassa densità (10-40 piante/ha) consociati con cereali o abbinati al pascolo. L'importanza, sia ecologica, sia economica del *dehesas* è testimoniato dal fatto che in Spagna sono stati predisposti provvedimenti legislativi restrittivi finalizzati alla sua conservazione.

Pac e i sistemi agroforestali

Le conoscenze, acquisite dalla ricerca nazionale ed internazionale in questi ultimi anni, permettono di progettare diversi sistemi agroforestali in risposta alle problematiche ed esigenze delle aree rurali. Di particolare interesse sono i modelli agroforestali di arboricoltura da legno (consociazione tra specie arboree a legname pregiato, quali noce, e colture agrarie, cereali-

cole e foraggere), le piantagioni di specie arboree a rapido accrescimento (pioppi, robinia) per la produzione di biomassa da energia (*Short Rotation Forestry*) e la costituzione di fasce tampone (*Buffer strip*) ai bordi di terreni agricoli in grado di assorbire elementi inquinanti quali metalli pesanti ed eccessi di azoto e preservare le acque percolanti nel terreno (Fotografia 3).

L'adozione di pratiche agroforestali da parte degli operatori, in primis gli agricoltori, presuppone un adeguato supporto politico e legislativo che faciliti da un lato il trasferimento delle conoscenze e dall'altro ne promuova l'applicazione. Sin dall'inizio degli anni '90, la Politica Agricola Comunitaria (Pac) ha sostenuto la costituzione di piantagioni da legno in terreno agricolo (Reg. Ce 2080/92). Tuttavia, le consociazioni non erano riconosciute quali sistemi di arboricoltura da legno e ciò, in parte, ha causato ad esempio il declino delle consociazioni tra pioppo e colture agrarie che invece erano comuni soprattutto nelle aree del Nord Italia a maggiore vocazione per la pioppicoltura (secondo Lapietra *et al.* (1991) in Italia, il 4,1% degli impianti di pioppo era consociato perlomeno nei primi anni di impianto). Viceversa, ai sistemi agroforestali è rico-

nosciuta la valenza ambientale ed ecologica che si rinviene nelle misure agroambientali contenute nel Reg. Ce 2078/92 che stimolava, tra l'altro, l'inerbimento dei frutteti, la piantagione e il mantenimento delle siepi ed altri sistemi tradizionali, l'impianto di piccole superfici arboree all'interno dell'azienda agricola. Questo approccio è poi proseguito con la definizione dei Piani di Sviluppo Rurale (Reg. Ue 1257/99), che tuttavia per la prima volta considerano, perlomeno in alcune regioni, la possibilità di usufruire di contributo per la costituzione di impianti di *Short Rotation Forestry*.

Recentemente, la nuova Pac (Reg. Ce 1782/2003), con il premio unico aziendale (Pua), erogato a beneficio degli agricoltori in base alla superficie agricola utile (Sau), non incoraggia gli operatori agricoli al mantenimento dei sistemi agroforestali. Infatti la superficie occupata dalle piante arboree presenti all'interno dei campi, in base alla proiezione della chioma al suolo, è sottratta nel calcolo della Sau. Così l'agricoltore percepisce la presenza degli alberi sparsi all'interno della propria azienda agricola come un danno economico indiretto. Probabilmente non taglierà gli alberi senza l'autorizzazione, in base alle leggi di tutela a favore di

VANTAGGI AMBIENTALI DELL'AGROSELVICOLTURA

Benefici ambientali dei sistemi agroforestali

Gli obiettivi della ricerca, in materia di agrosilvicoltura, rispecchiano la volontà di indagare scientificamente, e di valutare in modo oggettivo, i benefici che tali sistemi possono esercitare per la salvaguardia dell'ambiente.

Un primo aspetto di notevole interesse è la capacità di questi impianti di ridurre i fenomeni erosivi (idrici ed eolici) in aree declivi, in cui è fondamentale il mantenimento di una copertura vegetale per l'assetto idrogeologico. Un sistema agroforestale ben concepito, in zone particolarmente vulnerabili a fenomeni di dissesto, oltre a trattenere adeguatamente il suolo, grazie ad un apparato radicale espanso e profondo, può frenare l'urto delle piogge e migliorarne la dotazione di materiale organico, collante indispensabile alla stabilità strutturale del terreno (Baumer, 1990; Palma *et al.*, 2005).

L'uso di razionali pratiche agroforestali, volte al recupero di aree marginali e alla riduzione della piomassa presente, può, inoltre, essere di supporto alla prevenzione degli incendi, eventi sempre più frequenti in Italia a causa di "inasprimenti climatici" e fenomeni di degrado delle foreste.

La riduzione della lisciviazione dei nitrati è sicuramente una delle azioni più importanti degli impianti agroforestali: le radici più profonde delle piante arboree riescono ad estrarre dal suolo una buona dose di nutrienti, sottraendoli al dilavamento, e la stratificazione complementare degli apparati radicali consente di preservarne la fertilità.

In questo contesto, gli alberi presenti svolgono la funzione di piante tampone, controllano cioè la lisciviazione verso i corpi idrici, riducendo i rischi di inquinamento delle falde, e creano le giuste condizioni per la coltivazione della coltura consociata.

I sistemi agroforestali, per la loro struttura e stabilità possono inoltre inserirsi perfettamente nell'ambito delle pratiche volte a preservare la biodiversità; tali impianti forniscono l'*habitat* ideale a numerose specie vegetali, consentono di aumentare il numero di nicchie ecologiche, offrendo protezione e rifugio ad insetti e animali e possono creare reti ecologiche e facilitare il

movimento delle specie da un ecosistema all'altro e ridurre la frammentazione degli *habitat* (Marchetti e Barbatì, 2005; Bucci *et al.*, 2005)

Benefici consistenti si hanno anche per le condizioni microclimatiche che si producono nell'impianto, e che avvantaggiano soprattutto la coltura agraria consociata; ad esempio, le siepi e le fasce tampone, sistemi lineari tipici delle nostre campagne, consentono un'adeguata protezione delle colture dal vento e da un'eccessiva insolazione, mitigando, così, eventuali sbalzi termici.

Tra le varie tipologie di sistemi agroforestali, un ruolo di particolare interesse è quello svolto dalle Short Rotation Forestry, arboreti da legno a ciclo breve che, grazie al legno prodotto e contabilizzato come CO₂ sottratta, riescono a limitare l'effetto serra (Scarascia Mugnozza, 2006).

Ripartire gli alberi nelle campagne europee, consentirebbe, dunque, di agire, non solo, su importanti aspetti produttivi, come la carenza di legname pregiato, ma anche di tutelare significativamente l'ambiente. ■

*Noce da legno consociato con trifoglio (*Trifolium* spp.) nei campi sperimentali del Cnr-Ibaf di Porano (Tr). Questa consociazione è in grado di esaltare la funzione produttiva ed ambientale dell'ecosistema attraverso l'azotofissazione ed il contenimento dell'erosione del suolo, rispetto al noce non consociato (in primo piano) (Paris *et al.*, 2005)*

questi ultimi. Però non è certo stimolato a favorirne l'insediamento, ad esempio attraverso la rinnovazione naturale.

Ancor più recentemente, i nuovi Psr 2007-13, aprono interessanti prospettive a favore dei sistemi agroforestali. La bozza dei nuovi Psr del Consiglio dell'Ue, al punto (39) della premessa riconosce chiaramente il

valore ecologico e sociale dei sistemi agroforestali; l'art. 44 dello stesso documento suggerisce finanziamenti specifici a favore dell'impianto di nuovi sistemi agroforestali su terreni agricoli. Bisognerà vedere come le singole Regioni italiane recepiranno ed applicheranno il Regolamento del Consiglio dell'Ue, e successivamente quanti fondi

verranno messi a disposizione per i nuovi sistemi agroforestali. Permane però la perplessità sul perché i sistemi agroforestali tradizionali, di cui si riconosce il valore ambientale e sociale, continuano ad essere praticamente ignorati dalla Pac.

Se le politiche, sia nazionali, sia europee, sembrano ora orientarsi verso un

maggiore riconoscimento dell'efficacia dei sistemi agroforestali come forme di uso del suolo sostenibile, appare importante verificare la consapevolezza da parte degli agricoltori in quanto la percezione degli agricoltori verso forme colturali innovative rappresenta un passo importante nel processo di adozione delle tecnologie (Franzel *et*

Sistema moderno in Francia (foto C. Dupraz, Inra Montpellier); in questo caso la spaziatura del pioppo è studiata per ottimizzare la produzione agricola, nonché per il passaggio dei macchinari agricoli

al., 2002). A questo proposito, una recente ricerca condotta in Italia centrale e settentrionale (Pisanelli e Paris, 2006) ha evidenziato che gli agricoltori conoscono i sistemi agroforestali, che sono generalmente messi in relazione alle pratiche tradizionali e all'impianto di specie arborea in terreni agricoli. Tuttavia, dalla ricerca sono emersi anche i limiti che ostacolano l'adozione dell'agrosilvocoltura in diversi contesti,

quali l'incognita di mercato dei prodotti ottenibili ad integrazione di quelli provenienti dalla coltura agraria, gli alti costi di investimento, la complessità di gestione del sistema e la scarsa disponibilità di manodopera, gli ostacoli alla meccanizzazione delle operazioni colturali. In definitiva, la possibilità di diffusione dei sistemi agroforestali, perlomeno in quelle aree maggiormente vocate alla loro adozione, presuppone da un lato la validazione dei modelli colturali da parte della ricerca che deve trovare l'ottima combinazione delle specie e l'identificazione di appropriate tecniche colturali. Dall'altro, deve essere verificata la possibilità di utilizzo da parte degli agricoltori, ognuno dei quali ha proprie esigenze ed obiettivi, di un proprio bagaglio culturale e di proprie prospettive. Solo favorendo l'interscambio di idee e punti di vista tra ricerca e mondo rurale è possibile definire modelli

di sviluppo sostenibili ed economicamente efficienti.

Bibliografia

Baumer M. (1990) - *The Potential role of agroforestry in combating desertification and environmental degradation*. Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation, Wageningen, The Netherlands.

Bertolotto C., Pisanelli A., Cannata F. (1995) - *Pratiche agroforestali nella regione Umbria. Monti e Boschi*, 2.

Bucci G., Villani F., Scarascia Mugnozza G. (2005) - *Sviluppi e prospettive sulla biodiversità genetica intraspecifica e funzionale delle specie arboree forestali*. In: *Stato della biodiversità in Italia. Contributo alla strategia nazionale per la biodiversità*. Palombi editori, Roma.

Cullotta S., La Mantia T., Barbera G. (1998) - *Descrizione e ruolo dei sistemi agroforestali in Sicilia*. Atti del Secondo Convegno Nazionale di Selvicoltura.

Dupraz C., Newman S.M. (1997) - *Temperate agroforestry: the European way*. In: *Temperate agroforestry systems*. CAB International.

Eichhorn M.P., Paris P., Herzog F., Incoll L.D., Liagre F., Mantzanas K., Mayus M., Moreno G., Papanastasis V.P., Pilbeam D.J., Pisanelli A., Dupraz C. (2006) - *Silvoarable Systems in Europe: past, present and future prospects*. *Agroforestry Systems*, 67.

Franzel S., Scherr S.J., Coe R., Cooper P.J.M., Place F. (2002) - *Methods for assessing agroforestry adoption potential*. In: *Trees on farm. Assessing the adoption potential of agroforestry in Africa*. Edited by S. Franzel and S. Scherr. CABI Publishing in association with ICRAF.

Gordon A.M., Newman S.M. (1997) - *Temperate agroforestry systems*. CAB International.

Herzog F., Oetmann A. (2001) - *Communities of interest and agro-ecosystem restoration: Streuobst in Europe*. In: Flora C. (Ed.), *Interactions between agro-ecosystems and rural communities*. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA.

ISTAT (1990) - *IV Censimento generale dell'agricoltura*. Roma.

La Pietra, Coaloa D., Chiarabaglio P.M. (1991) - *Rapporto annuale sulla pioppicoltura 1990. Cellulosa e Carta*, 3.

Marchetti M., Barbati A. (2005) - *Cambiamenti di uso del suolo*. In: *Stato della biodiversità in Italia. Contributo alla strategia nazionale per la biodiversità*. Palombi editori, Roma

Nair P.K.R. (1993) - *An introduction to Agroforestry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Palma J., Graves A., Bregt A., Bunce R., Burgess P., Garcia M., Herzog F., Mohren G., Moreno G., Reisner Y. (2005) - *Integrating soil erosion and profitability in the assessment of silvoarable agroforestry at the landscape scale*. Paper presented at the sixth IFSA European Symposium on Farming and Rural Systems.

Paris P., Pisanelli A., Buresti E., Musicanti A., Cannata F. (2001) - *Agroforestry in Italy: tradition of the practice and research indications on new models*. Atti del China-Italy workshop of forestry and agroforestry for environmental protection and rural development, November 2-3, 1999 Beijing, China. Editore Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Paris P., Pisanelli A., Todaro L., Olimpieri G., Cannata F. (2005) - *Growth and water relations of walnut trees (*Juglans regia*L.) on a mesic site in central Italy: effects of understorey herbs and polyethylene mulching*. *Agroforestry Systems*, 65.

Pisanelli A., Paris P., Olimpieri G., Cannata F. (1998) - *La pacciamatura plastica e le consociazioni con specie erbacee nella nocicoltura da legno: risultati e potenzialità emerse dall'attività di ricerca*. *Linea Ecologica - Economia Montana*, 4.

Pisanelli A., Paris P. (2006) - *Farmers' awareness of silvoarable agroforestry systems: perception and interest in Italy*. Atti del 7th Extension Working Party IUFRO Symposium Communication strategies for multiple partner involvement in forestry extension. Orvieto e Roma, 27 settembre-1 ottobre 2004

Scarascia Mugnozza G. (2006) - *Produzioni agroforestali e benefici ambientali*. Supplemento, *Terra e Vita*, 5.

Schirru D. (2005) - *Sistemi agroforestali tradizionali ed innovativi: diffusione nel mondo e potenzialità nel nostro paese*. Corso di Laurea 1° livello in Scienze Forestali e Ambientali, Università della Tuscia di Viterbo.

SUMMARY

Agroforestry systems in Europe

The paper reports on the decline of traditional agroforestry systems in Europe, mainly because of the industrialization process and the mechanization of agriculture. Nevertheless, since the last decade, research has proved ecological and economic efficiency of innovative agroforestry systems, especially those aimed to produce high timber production and biomass for energy. It appears necessary a proper political and institutional recognition and support of agroforestry as suitable land use systems in wide rural areas.